

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü

Aynur ŞEN

Dr., Bağımsız Araştırmacı

Aynur.sezer@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5812-8395>

Makale Başvuru Tarihi : 16.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 19.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15547860

Esra NEMLİ ÇALIŞKAN

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

enemliistanbul.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-2050-3436>

Özet

Anahtar

Kelimeler:

Aşırı Niteliklilik
Algısı, Yapıcı
Sapkın İş Yeri
Davranışı,
Örgütsel Adalet
Algısı

Bu çalışmanın amacı, aşırı niteliklilik algısına sahip olan çalışanların yapıcı sapkın iş yeri davranışları ve bu davranışların üzerindeki örgütsel adaletin algısının düzenleyici etkisini incelemektir. Araştırmaya ait veriler finans sektörünün bir kolu olan sigortacılık sektörü üzerinde araştırmaya katılan 371 katılımcıdan elde edilen sonuçlarla anket tekniği kullanılarak hazırlanmıştır. Finans sektörünün araştırmada örneklem grubu olarak tercih edilmesinin de ilgili sektörün emek yoğun yapısı ve bu kuruluşların yüksek kar hedefleri gütmeleri çalışanların ise yoğun rekabet nedeniyle baskı altında çalışması ve organizasyon normlarından saparak farkındalık yaratma eğilimleri etken olmuştur. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS for Windows 25.0 ve AMOS 23.0 yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışları arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu ancak aşırı niteliklilik algısına sahip çalışanların yapıcı sapkın iş yeri davranışı sergilemesinde örgütsel adalet algısının herhangi bir düzenleyici rolünün anlamlı olmadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmanın teorik ve pratik etkileri tartışılmış ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

The Moderator Role of Organizational Justice on the Impact of Constructive Deviance Workplace Behavior of Perceived Overqualification

Abstract

Keywords:

Perception of
Overqualification,
Constructive
Deviant Workplace
Behavior,
Perception of
Organizational
Justice

The aim of this study is to examine the relationship between perception of employees overqualification and constructive deviant workplace behaviors, as well as the moderating effect of perceived organizational justice on these behaviors. The data for the study were collected through a survey technique with 371 participants from the insurance sector, which is a part of the finance industry. The finance sector was chosen as the sample group due to its labor-intensive nature, the high-profit motives of these organizations, the pressure employees face due to intense competition, and their tendency to deviate from organizational norms in order to create awareness. The data obtained were analyzed using SPSS for Windows 25.0 and AMOS 23.0 software. According to the research findings, a negative relationship was found between overqualification perception and constructive deviant workplace behaviors. However, it was determined that the perception of organizational justice did not have a significant moderating role in employees with overqualification perception exhibiting constructive deviant workplace behaviors. Based on the findings, the theoretical and practical implications of the study were discussed, and recommendations for future research were provided.

1. GİRİŞ

Aşırı niteliklilik kavramı, genel olarak bir çalışanın kendi yetkinliklerinin işin gerektirdiği niteliklerin üzerinde olduğunu ya da yaptığı işin, daha düşük niteliklere sahip kişiler tarafından da yerine getirilebileceğini düşünmesiyle açıklanır. (Yıldız vd., 2017). Uluslararası literatürde bu kavram "overqualification" olarak adlandırılırken, ulusal literatürde ise fazla vasıflılık, üstün niteliklilik ya da aşırı niteliklilik gibi terimlerle ifade edilmektedir (Akın ve Ulukök, 2016; Uçar, 2016; Ünsal-Akbıyık, 2016). Bu çalışmada, kavramın karşılığı olarak "aşırı niteliklilik" kullanılacaktır.

Sapkın iş yeri davranışları, işletmelerin ve çalışanlarının refahını doğrudan etkileyen en kritik araştırma konularından biridir. Literatürde, sapkın iş yeri davranışları iki ana kategoriye ayrılmaktadır: yapıcı ve yıkıcı sapkın iş yeri davranışları. (Bennett ve Stamper, 2001). Spreitzer ve Sonenshein (2003), yapıcı sapkın iş yeri davranışlarını, bir örgütün norm ve kurallarından kasıtlı ancak onurlu bir şekilde sapma gösteren davranışlar olarak tanımlamaktadır. Vadera ve diğerleri (2013) ise bu davranışları, "organizasyon içinde yer alan bir grubun kurallarından ve normlarından saparak referans grubuna fayda sağlayan ve hipernormalara uygun olan davranışlar" şeklinde ifade etmişlerdir. Diğer yandan, yıkıcı sapkın iş yeri davranışları, Robinson ve Bennett (2000) tarafından, örgütsel normların ciddi bir şekilde ihlal edilmesi sonucunda kurumun, bireylerin ya da tüm paydaşların refahını tehdit eden gönüllü davranışlar olarak tanımlanmıştır. Vardi ve Wiener (1996), bu tür davranışları, çalışanın örgüt tarafından benimsenmiş kurallar ve normları bilinçli olarak çiğnemesi şeklinde açıklamıştır. Bu çalışmada, yalnızca yapıcı sapkın iş yeri davranışları ele alınacaktır.

Örgütsel adalet, çalışma ortamlarında adaleti açıklayan bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Moorman, 1991). Başka bir tanıma göre ise, örgütsel adalet, ödül ve cezaların yönetimi ve dağıtımıyla ilgili kurallar ile sosyal normları ifade eder. Bu normlar, ödül ve cezaların örgüt içinde nasıl paylaşılacağını ve bu sürece ilişkin kararların hangi yöntemlerle alınacağını belirleyen rehberlerdir (Folger ve Cronpanzano, 1998). James (1993) ise örgütsel adaleti, bireylerin ve grupların örgütün davranışlarına yönelik algılarını ve bu algılara dayalı olarak verdikleri tepkileri ifade eden bir kavram olarak tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle, örgütsel adalet, çalışanların örgüt kararlarını ve davranışlarını ne kadar adil bulduklarına dair algıları ve bu algıların sonucunda ortaya çıkan tepkileri kapsamaktadır.

Araştırmaya konu değişkenlerle ilişkili olarak özet ifade edilen kavramların yanı sıra araştırmanın işlevselliğini arttıracak hususun araştırma yöntemi olduğu şüphesizdir. Bilimsel araştırma sürecinin temel unsurlarından biri, elde edilecek bulguların genellenebilirliğini sağlayacak şekilde çalışma evreninin tanımlanması ve bu evren içerisinden uygun bir örneklem grubunun metodolojik yaklaşımlar doğrultusunda belirlenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini, Türkiye'de faaliyet gösteren ve finansal sistemin alt sektörlerinden biri olan sigortacılık sektörü oluşturmaktadır. Finans sektörü, emek yoğun yapısı itibarıyla insan kaynağının tutum ve davranışlarının örgütsel çıktılar üzerindeki etkisinin belirgin şekilde gözlemlenebildiği bir alandır. Bu sektörün yüksek kârlılık hedefleri doğrultusunda çalışanların yoğun rekabet baskısı altında görev yapmaları, zamanla örgütsel normlardan sapma eğilimini artırabilmektedir.

Günümüz iş dünyasında müşteri memnuniyetine yönelik yüksek performans beklentisi hemen her kurumda geçerli olmakla birlikte, bu beklenti finansal kuruluşlar açısından daha yoğun ve sonuç odaklı biçimde hissedilmektedir. Sigorta sektörü özelinde, çalışanlardan yalnızca verimli olmaları değil, aynı zamanda rekabet avantajı sağlayacak yenilikçi davranışlar sergilemeleri de beklenmektedir. Ancak bu tür inovatif çabalar, zaman zaman örgütsel kuralları aşan, hatta yıkıcı nitelikte sonuçlar doğurabilecek davranışları da beraberinde getirebilir.

Özellikle sigorta ve bankacılık gibi alt sektörlerde, uzun çalışma saatleri, yüksek iş yükü, performans baskısı ve yoğun müşteri etkileşimi gibi faktörler, çalışanlar üzerinde ciddi bir stres kaynağı oluşturmaktadır. Bu durum, örgütün beklentileri ile bireysel sınırlar arasında gerilim yaratarak, çalışanların örgüte yönelik olumsuz davranışlar geliştirme olasılığını artırmaktadır.

Finansal dalgalanmalara ve küresel krizlere yüksek duyarlılık gösteren finans sektörü bağlamında, çalışan davranışlarının örgütsel normlara aykırı biçimde sapma riski daha belirgin hâle gelmektedir. Bu nedenlerle, çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkilerini anlamlandırabilmek amacıyla örneklem grubunun finans sektörünün dinamiklerini yansıtan bir alt kolu olan sigorta sektörü çerçevesinde belirlenmesi uygun bulunmuştur.

2. ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİK

Günümüzün yoğun rekabet koşullarında işletmelerin sürdürülebilirliği ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesi, sahip oldukları en değerli varlık olan insan kaynağına bağlıdır. İş gücünden en yüksek düzeyde verim sağlanabilmesi açısından, bireylerin yetkinliklerine uygun pozisyonlara yerleştirilmesi ve çalışanlara elverişli bir çalışma ortamının sunulması kritik bir öneme sahiptir.

Görev ile nitelik uyumu, bir işletmenin başarısı açısından kritik bir öneme sahiptir. Çalışanın nitelikleri ile işin gereklilikleri arasında bir uyumsuzluk olduğunda, bu durum çalışanın memnuniyetsizliğine ve örgüt performansının da düşüşüne yol açabilir. Doğru kişinin doğru pozisyonda çalışması, her ne kadar sübjektif bir konu olarak görülse de, bu sürecin objektif kriterlere dayanarak yürütülmesi gereklidir. Ancak, yeteneklerin seçimi, doğru pozisyonlara yerleştirilmesi ve çalışanların kendileri hakkındaki algıları, bu objektifliği engelleyebilir. Çalışanlar, kendilerini meslektaşlarıyla karşılaştırarak bilgi, beceri ve tecrübelerinin üstün olduğunu düşünebilir ya da mevcut işlerinin niteliklerine uygun olmadığını, hatta yetersiz olduğunu hissedebilir. İşte bu noktada, bireylerde "aşırı niteliklilik" algısı ortaya çıkmaktadır.

Aşırı niteliklilik, bireylerin eğitim düzeyleri, yetenekleri, deneyimleri ve becerilerinin işin gerekliliklerini aşması durumunu ifade eder. Başka bir ifadeyle, çalışanın sorumluluk alanı ve ondan beklenen görevlerin, sahip olduğu potansiyel ve niteliklerin altında kalması durumudur. Erdogan (2011) tarafından uluslararası literatürde 'overqualification' olarak tanımlanan bu kavram, Türkiye'de yapılan çalışmalarda "aşırı niteliklilik algısı" (Akbiyık, 2016), 'fazla vasıflılık' (Uçar, 2016) ve 'fazla niteliklilik' (Akın ve Ulukök, 2016) gibi farklı terimlerle karşılık bulmaktadır.

Bu kavramın tarihsel temelleri, 19. yüzyılda yönetim alanında ortaya konulan kişi-çevre uyumuna ilişkin kuramsal yaklaşımlara dayanmaktadır. O dönemde, çalışanların kişisel özelliklerine uygun mesleklerde istihdam edilmesi amacıyla mesleki seçim modelleri geliştirilmiştir. 1909 yılında kariyer danışmanlığının kurucusu olarak bilinen Frank Parsons, bireylerin niteliklerine uygun mesleklerde çalıştırılmasının önemini vurgulamış ve bu konuda bilimsel yöntemlerle rehberlik sağlayacak merkezlerin kurulması gerektiğini ifade etmiştir. Parsons'ın düşünceleri, I. Dünya Savaşı sırasında askeri personelin uygun pozisyonlara yerleştirilmesi çalışmalarına da ilham kaynağı olmuştur.

Kişi-çevre uyumu teorisi, örgütsel davranış alanında sıkça kullanılan bir yaklaşımdır. Edwards ve Shipp (2007) tarafından yapılan tanımlamaya göre, kişi-çevre uyumu, birey ile çevresi arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu oluşan uyum ya da benzeşim derecesidir. Bu uyum, çalışanların bireysel motivasyonunu artırırken, işletmelerde örgütsel başarının sağlanmasına katkıda bulunur. Ancak her zaman bu uyumun sağlanması mümkün olmayabilir. Örneğin, bir pozisyon için lisans ya da yüksek lisans mezunu yeterliyken, o pozisyonda doktora mezunu bir çalışanın istihdam edilmesi, aşırı niteliklilik algısına yol açabilir.

Aşırı niteliklilik kavramı, ilk olarak Freeman tarafından yazılan "The Overeducated American" adlı kitapta, 1976 yılında literatüre girmiştir. Freeman, eğitilmiş iş gücünün iş piyasasında arz fazlası yarattığını ve bu durumun gelecekte de devam edeceğini öngörmüştür. Ayrıca bu kavram, eksik istihdam koşullarından biri olarak değerlendirilmekte ve eksik istihdamın farklı boyutları bulunmaktadır (Erdogan ve diğerleri, 2011).

Aşırı niteliklilik iki boyutta ele alınmaktadır: objektif ve sübjektif aşırı niteliklilik (Luksyte ve diğerleri, 2011). Objektif aşırı niteliklilikte, işin gerekliliklerinin dış gözlemciler ya da bilimsel ölçümler aracılığıyla belirlenmesini söz konusu iken sübjektif aşırı niteliklilikte ise, bireyin kendi algılarına dayalı olarak kendini değerlendirmesi söz konusudur. Çalışmanın odak noktası çalışanların kişisel algıları olduğundan, kavramsal inceleme sübjektif yönüyle sınırlandırılacaktır.

3. YAPICI SAPKIN İŞ YERİ DAVRANIŞLARI

Sapkın işyeri davranışları, örgütlerin ve çalışanların refahı üzerinde önemli etkileri olan temel araştırma alanlarından biridir. Bu davranışların sonuçları da örgütsel dinamikler açısından kritik bir öneme sahiptir. Literatürde sapkın iş yeri davranışları, iki temel kategoriye ayrılmaktadır: yapıcı ve yıkıcı sapkın iş yeri davranışları (Bennett ve Stamper, 2001). Yıkıcı sapkın iş yeri davranışları, Robinson ve Bennett'in (1995) araştırmasına göre, çalışma ortamında ortaya çıkan sapkın davranışlar, çalışanların kendi iradeleriyle ve kasıtlı olarak gerçekleştirdiği, kurum tarafından belirlenen önemli örgütsel kuralların ihlalini içeren ve sonucunda kuruluşun, çalışanların ya da her ikisinin refahını tehlikeye atan eylemler olarak tanımlanmaktadır.

Yapıcı sapkın iş yeri davranışları ise, bireyin kasıtlı olarak örgüt norm ve kurallarını ihlal etmesine rağmen, bu ihlalin örgütün ya da üyelerinin refahına olumlu katkı sağlamayı amaçladığı durumlar olarak tanımlanmaktadır (Galperin, 2002). Spreitzer ve Sonenshein (2003), bu davranışları örgüt kurallarından bilinçli ve onurlu bir

şekilde ayrılma yoluyla örgüte fayda sağlama çabası olarak nitelendirmiştir. Vadera ve diğerleri (2013) ise yapıcı sapkın iş yeri davranışlarını, referans grubunun normlarından ayrılmasına rağmen bu gruba fayda sağlayan ve hipernormlara uygun olan eylemler olarak açıklamışlardır. Bu tür davranışlar, her ne kadar resmi iş tanımının dışında yer alsın da, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamakta ve organizasyonun faydasına hizmet etmektedir (Galperin ve Burke, 2006). Galperin'in (2012) çalışmasında, örgütsel normları ihlal ederek organizasyonun iyiliğini amaçlayan çalışanların, pozitif organizasyonel değişimde inovasyonun ve liderlik rolünün öncü aktörleri olduğu vurgulanmıştır. İnovasyonun rekabet avantajı yaratmadaki giderek artan rolü dikkate alındığında, yapıcı sapkın iş yeri davranışlarının örgütler açısından stratejik bir önem taşıdığı ifade edilebilir. (Howell ve diğerleri, 2005).

Elde edilen bilgiler ışığında, yapıcı sapkın iş yeri davranışlarının, örgüt yararına örgütsel norm ve kuralların ihlal edildiği durumları içerdiği ve bu durumların örgütlerde yenilikçi bir ortamın oluşmasına katkı sağladığı sonucuna varılabilir (Galperin, 2012).

Bu açıklamalar doğrultusunda, sapkın iş yeri davranışlarının hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olduğu açıktır. Yıldız ve Alpkan'a (2015) göre, bu tür davranışlar çift yönlü bir kılıç gibi düşünülebilir; yani, yalnızca zarar veren (yıkıcı) etkiler taşımakla kalmaz, aynı zamanda örgütler ve üyeleri için yararlı (yapıcı) sonuçlar da doğurabilir. Her ne kadar literatürde sapkın iş yeri davranışları genellikle örgüte kasıtlı zarar vermeye yönelik bireysel ve yıkıcı eylemler çerçevesinde ele alınsa da, yapıcı sapkın davranışların organizasyonel düzeyde yaratabileceği olumlu katkılar göz ardı edilmemelidir.

Araştırma konusu olarak çalışmada yapıcı sapkın iş yeri davranışı kullanılacaktır.

3.1. Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranış Boyutları

Yapıcı sapkın iş yeri davranışlarının örgütsel performans üzerinde önemli etkileri bulunmakta olup, bu davranışlar üç alt boyut altında ele alınmaktadır.

3.1.1. İnovatif Örgütsel Yapıcı Sapkın Davranışlar

Örgüt yararına yenilikçi ve alışılmışın dışında çözüm üretme çabalarını içerir. Örneğin, beklenen çözümlerin dışında yeni ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek bu davranışlara örnek teşkil eder.

3.1.2. Mücadeleci Örgütsel Yapıcı Sapkın Davranışlar

Örgüt kuralları ve iş yapış şekilleri ile mücadele ederek, hem örgüte hem de iş birliği içinde olunan taraflara fayda sağlamayı hedefler. Çalışanın, müşterisinin sorunlarını çözmek için örgütün belirlediği kurallardan sapması ve bu davranışın dolaylı yoldan örgüte yarar sağlaması bu duruma örnek gösterilebilir.

3.1.3. Kişilerarası Yapıcı Sapkın Davranışlar

Çalışanların örgütsel değişim ve gelişim sağlamak amacıyla yöneticilerinin talimatlarından veya normlardan bilinçli olarak sapmalarını ifade eder. Örneğin, bir çalışanın verilen talimatların ötesine geçerek mevcut süreçleri daha verimli hale getirmesi bu tür bir davranışın örneği olabilir (Yıldız ve ark., 2015).

4. ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI

Örgütsel adalet, iş ortamında adaletin önemini açıklamak için kullanılan bir kavramdır ve örgütlerin verimli bir şekilde çalışmasında önemli bir unsur olarak görülür. Bu kavram, çalışanların iş yerinde adalet algısının memnuniyet, motivasyon ve bağlılık üzerindeki etkilerini araştırmayı hedefler. Örgütsel adalet, çalışanların işle ilgili alınan kararlar, kaynakların paylaşımı ve ilişkilerde adil bir şekilde muamele görmesi gerektiği anlayışına dayanır. Bu durum, çalışanların örgüte olan güvenini artırarak bağlılıklarını güçlendiren temel bir faktör olarak öne çıkar. Örgütsel adalet, çalışma ortamıyla doğrudan bağlantılı bir kavram olarak adaletin anlamını açıklamak için kullanılır (Moorman, 1991). Başka bir tanım çerçevesinde örgütsel adalet, örgüt içerisindeki ödül ve ceza uygulamalarının yönetimi ile dağıtımına ilişkin toplumsal normlar ve kurallar sistemi olarak tanımlanabilir. Bu kurallar ve normlar, örgütlerde ödüllerin ve cezaların ne şekilde dağıtılacağını belirleyen, dağıtım kararlarının alınma süreçlerini ve kişiler arası uygulamaları yönlendiren rehber niteliğindedir (Folger ve Cronpanzano, 1998). James'in (1993) tanımına göre ise örgütsel adalet, bireylerin ve grupların örgüt davranışlarına yönelik algılarını ve bu algılar doğrultusunda verdikleri tepkileri içerir. Farklı bir ifade ile, örgütsel adalet, çalışanların örgütün karar ve davranışlarını ne derece adil bulduklarına ilişkin algılarını ve bu algılara bağlı olarak geliştirdikleri tepkileri kapsamaktadır. Adalet algısı, çalışanların ödüllerin ve cezaların dağıtımını, kaynakların paylaşımını ve karar alma süreçlerine dair inançlarını ve değerlendirmelerini yansıtır. Örgüt içinde maliyetlerin ve

faidaların adil bir şekilde paylaşıldığı ve tüm kuralların ayırım yapılmaksızın eşit biçimde uygulandığı durumlarda, çalışanların adalet algısının yüksek olduğu söylenebilir.

Çalışanların örgütsel adalet algıları, kurumun kendilerine adil davranıp davranmadığına dair değerlendirmeleriyle bağlantılı olup, bu algıya bağlı olarak sergiledikleri tutum ve davranışları kapsamaktadır. Çalışanların adalet algılarının davranışlarına yansımaları ve bu durumun fark edilmesiyle birlikte, adaletin farklı boyutları keşfedilmiş ve ilgili alanlarda çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda öncelikle adaletin bir boyutu olan dağıtımsal adalet ele alınmış, bu kavramı şekillendiren ve belirleyen yaklaşımlar incelenmiştir. Örgüt içerisinde uygulanan yöntem ve sistemlerin fark edilmesi ve sorgulanması sonucunda işlemsel adalet kavramı gelişmiş ve buna bağlı teoriler oluşturulmuştur. Son olarak, kurumların sonuçlar ve kullanılan yöntemler açısından adil olmalarının yanı sıra, bu yöntemlerin uygulanması sırasında birey ya da grupların karşılaştıkları davranış kalitesine de duyarlı oldukları gözlemlenmiş ve bu durum, örgütsel adaletin üçüncü boyutu olan etkileşimsel ya da diğer bir ifadeyle iletişimsel adalet kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

4.1. Örgütsel Adaletin Boyutları

Örgütsel adalet 3 alt boyuttan oluşmaktadır.

4.1.1. Dağıtımsal Adalet

Dağıtımsal adalet, çalışanların örgüte sundukları katkılar karşılığında elde ettikleri ödüllerin ve kazanımların adil bir şekilde paylaşılıp paylaşılmadığına ilişkin algılarını ifade eder. Bu bağlamda, dağıtımsal adalet, çalışanların performanslarına bağlı olarak hak ettikleri ödül ve kazançların doğru ve objektif bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik algılarına odaklanır (Moorman, 1991). Başka bir ifadeyle, çalışanlar ödüllerin ve kazançların paylaşımında kendilerine adil ve eşit davranılıp davranılmadığını kendi algıları doğrultusunda değerlendirirler. Eğer dağıtımsal adalet algısı yüksekse, çalışanlar ödüllendirme sürecini adil ve uygun bulur, bu da iş tatmini ve bağlılığı artırabilir. Ancak, dağıtımsal adalet algısı düşük olduğunda, çalışanlar ödüllerin paylaşılmasında adaletsizlik olduğunu düşünebilir ve bu durum motivasyonlarını ve iş performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Adaletin eksikliği algısı, çalışanların iş performanslarını düşürmesine (Greenberg, 1990), geri çekilmelerine (Schwarzwald ve diğerleri, 1992), meslektaşlarıyla sınırlı düzeyde iş birliği yapmalarına ve baskı altında olmalarına (Greenberg, 1990; Folger ve Cropanzano, 1998) neden olabilir.

4.1.2. İşlemsel Adalet

Örgütsel adaletin ikinci boyutu işlemsel adalet olarak tanımlanır. İşlemsel adalet, bir karar alınırken kullanılan sürecin adil olmasını ifade eder (Moorman, 1991). İşlemsel adalet kavramını ilk kez iş ortamında inceleyen araştırmacılar Folger ve Greenberg'dir (1986), Bu araştırmacıların çalışmaları sonrasında konuyla ilgili birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Günümüzdeki çalışmalar, insanların karar alma süreçlerinin adil olmadığını düşündüklerinde işverenlerine karşı daha az bağlılık gösterdiklerini, hırsızlık yapma ihtimallerinin arttığını, iş değiştirme eğilimlerinin yükseldiğini, performanslarının düştüğünü ve yardımseverliklerinin azaldığını ortaya koymaktadır (Folger ve Cropanzano, 1998). Çalışanlar, kendilerine nasıl davranıldığına büyük önem verirler ve işverenleriyle olan ilişkilerini işlemsel adalet algılarına göre şekillendirirler. Eğer çalışanlar, örgüt içerisinde adil bir şekilde muamele gördüklerini hissedersen, işlerine ve işverenlerine karşı daha olumlu ve bağlı bir tutum sergileme eğiliminde olurlar.

4.1.3. Etkileşimsel Adalet

Etkileşimsel adalet, çalışanların işlemlerin gerçekleşmesi sırasında kendileriyle kurulan iletişim şeklinin samimiyet ve saygıya dayalı olması yönündeki normatif beklentilerini ifade eder (Bies & Shapiro, 1987). Çalışanlar, işlemler sırasında adil bir iletişim kurulmasını ve düşüncelerine değer verilmesini beklerler. Etkileşimsel adalet, iş yerindeki sosyal ilişkilerin kalitesini belirleyen önemli bir unsurdur. Eğer çalışanlar etkileşimsel adalet algılarının yüksek olduğunu hissedersen, örgüt içinde daha memnun ve bağlı olurlar. Ancak, etkileşimsel adaletin göz ardı edildiği durumlarda çalışanların motivasyonu azalabilir ve iş yerinde olumsuz bir ortam oluşabilir. Bu nedenle, yöneticilerin ve çalışanların birbirleriyle olan iletişimlerinde adalet ve saygıya dayalı bir yaklaşımı benimsemeleri, olumlu sosyal ilişkiler kurmayı ve çalışanların örgüte olan bağlılıklarını artırmaya destekler.

5. ARAŞTIRMANIN HEDEFİ VE PROBLEMATİK ÇERÇEVESİ

Bu araştırmanın sorunsalı aşırı niteliklik algısına sahip olan çalışanların, istihdam etmiş olduğu kurumda yapıcı sapkın işyeri davranışı sergilemesinde örgütsel adaletin düzenleyici etkisini incelemektir.

Araştırma ile amaçlanan ise, aşağıdaki detaylı bir şekilde ifade edilen sorulara yanıt bulmaktır. Kavramsal çerçeveyi yansıtan model aşağıda kapsamlı biçimde açıklanmıştır.

-Organizasyonlarda aşırı niteliklilik algısına sahip olan çalışanlar ile yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

-Aşırı niteliklilik algısına sahip olan çalışanların yapıcı sapkın iş yeri davranışı sergilemesi örgütsel adaletin düzenleyici etkisi bulunmakta mıdır?

6. ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ VE BİLİMSEL GEREKLİLİĞİ

Araştırmada, veri toplama sürecinde birçok çalışmada yaygın olarak kullanılan anket yöntemi tercih edilmiştir.

Bu araştırmanın örneklemini, Türkiye'de faaliyet gösteren ve finans sektörünün bir dalı olan sigorta sektörü oluşturmaktadır. Finans sektörünün emek yoğun bir yapıya sahip olması, iş gücünün tutum ve davranışlarının diğer sektörlerle kıyasla bu sektörde daha belirgin bir şekilde hissedilmesine neden olmaktadır. Özellikle bu kuruluşların yüksek kar odaklı hedefleri göz önüne alındığında, çalışanların yoğun rekabet ortamında baskı altında çalışmaları ve bunun doğal bir sonucu olarak normlardan sapmalarının beklenebileceği öngörülmektedir. Bankacılık ve sigortacılık sektörleri gibi finans sektörünün önde gelen alanlarında, uzun ve yorucu çalışma saatlerinin yanı sıra, örgütün yüksek performans beklentileriyle çalışanlar üzerinde baskı oluşturması günümüzde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenlerle, araştırma konusunun değişkenleri ile olan ilişkisini incelemek amacıyla, örneklem grubu olarak finans sektörünün bir alt dalı olan sigortacılık sektörü tercih edilmiştir.

Araştırmada aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasındaki ilişkiyi etkileyip bir üçüncü değişken olan örgütsel adalet algısının tercih edilmesinin bir takım nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler arasında en temel olanı ise düşük seviyede örgütsel adaletin olumsuz sonuçlarla bağlantılı olduğuna yönelik pek çok araştırmanın varlığı olsa da, yüksek düzeyde adaletin iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışları gibi çeşitli olumlu sonuçlara yol açabilecek etkilerinin varlığıdır. (Moorman, 1991; McFarlin ve Sweeney, 1992). Bu araştırmanın sonuçlarının, belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerle açıklanmasının literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Birçok çalışmada, sapkın işyeri davranışının bir boyutu olan yapıcı sapkın işyeri davranışlarının, örgütsel vatandaşlık davranışıyla benzer görüldüğü belirtilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, her iki davranışın da toplum yanlısı (pro-sosyal) davranışlar olarak değerlendirilebileceği ifade edilebilir (Spreitzer ve Sonenshein, 2004; Galperin, 2012). Ancak, yapıcı sapkın işyeri davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışı mukayese edildiğinde, örgütsel vatandaşlık davranışının daha pasif bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, yapıcı sapkın işyeri davranışlarında, bireyin farkındalığı yüksek ve özgür iradesiyle örgütün yararına yönelik olarak belirli kural, norm ve ilkeleri gönüllü bir şekilde ihlal etmesi durumu vardır. Örgütsel vatandaşlık davranışında ise, bireyin örgüt nezdinde geçerli ve önem arz eden kural ve normlarına uyum göstermesi esastır ve kuralların dışına çıkma durumu söz konusu değildir (Yıldız ve diğerleri, 2015). Bu bakış açısıyla, niteliklilik algısı yüksek olan bir çalışan, hem bireysel hem de çalıştığı kurumun performansını artırmak adına hem örgütsel vatandaşlık davranışı sergileyecek hem de risk olarak yapıcı sapkın işyeri davranışlarında bulunacaktır.

Bu minvalde, araştırmaya ait ilk hipotezi şu şekilde ifade edilebilir.

H1: Algılanan aşırı niteliklilik anlayışı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışları arasında negative yönlü bir ilişki vardır.

Örgütlerin varlıklarını devam ettirmesi ve pazarda rekabet üstünlüğü sağlaması için iç çevre olarak bilinen çalışanların sadece ekonomik ihtiyaçlarının değil aynı zamanda zihni, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve paralelinde işveren tarafından dinamik olan çalışan motivasyonunun sağlanması elzemdir. Bu bağlamda motivasyonu yüksek olan çalışanların ödül, ceza ve kaynakların adil dağıtıldığına dair inancı yüksek olduğunda, çalışanların davranış ve tutumları da olumlu yönde etkilenmektedir. Chirasha ve arkadaşlarının (2012) gerçekleştirdiği araştırmaya göre, çalışanlar, cezalandırılma korkusu olmaksızın ve yeterli sebeplerle kuralları ihlal ederek örgütsel sorunları çözmek amacıyla yenilikçi ve yaratıcı davranışlar gösterebilirler. Bu tür davranışların ortaya çıkmasında ise adalet sisteminin varlığı önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda, aşırı niteliklilik algısına sahip bireylerin yapıcı sapkın davranış eğilimlerinde örgütsel adalet algısı ile alt boyutlarının düzenleyici rol üstlenebileceği öngörüsüne dayanarak oluşturulan hipotezler aşağıda yer almaktadır.

H2a: Örgütsel adalet algısının bir boyutu olan dağıtımsal adaletin aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

H2b: Örgütsel adalet algısının bir boyutu olan işlemsel adaletin aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

H2c: Örgütsel adalet algısının bir boyutu olan etkileşimsel adaletin aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

7. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada niteliklilik algısı yüksek olan çalışanların yapıcı sapkın iş yeri davranışı sergilemeleri için düzenleyici etkiye sahip olacağı düşüncesi ile örgütsel adalet algısı ele alınmıştır. Araştırma sorularının yanıtlanabilmesi amacıyla yapılan literatür taraması doğrultusunda, kantitatif araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, anket tekniği ve kolayda örneklem yöntemiyle 3 aylık bir süre zarfında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini sigorta sektörü oluşturmaktadır. 377 katılımcının iştirak ettiği ankette, 6 katılımcının sorulara yeterli yanıt vermemesi dolayısıyla çalışma 371 katılımcı ile analiz edilmiştir. 371 katılımcının araştırmaya etkisini tespit edebilmek için güç analizi testi yapılmıştır. İstatistiki güç analizi, araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik bir planlama süreci olup, elde edilecek sonuçların geçerliliğini, güvenilirliğini ve duyarlılığını garanti altına almayı amaçlayan bir yöntemdir. (Keskin, 2020) Çalışmada toplanan veriler, SPSS for Windows 25.0 ve AMOS 23.0 yazılımları aracılığıyla analiz edilmiştir.

7.1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler

Araştırma kapsamında, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 371 katılımcıya toplam 38 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket; 9 maddelik 'Aşırı Niteliklilik Algısı', 9 maddelik 'Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları' ve 20 maddelik 'Örgütsel Adalet Algısı' ölçeklerinden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcılardan demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve meslekteki hizmet süresine ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

7.1.1. Algılanan Aşırı Niteliklilik Ölçeği

Katılımcıların aşırı niteliklilik algılarını değerlendirebilmek amacıyla, Maynard vd. (2006) tarafından geliştirilen ve iki alt boyutta toplam 9 maddeden oluşan 'Aşırı Niteliklilik Ölçeği' bu çalışmada veri toplama aracı olarak tercih edilmiştir

Ölçek maddelerinden 5'i 'iş'i küçük görme' boyutunu, 4'ü ise 'kendini üstün görme' boyutunu yansıtmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Yıldız ve arkadaşları (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ölçekte, 5 dereceli Likert tipi yanıt formatı benimsenmiştir. Katılımcılar, her bir maddeye ilişkin

değerlendirmelerini 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) ile 5 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında değişen ifadelerle belirtmişlerdir.

Puanlama 1,00 ile 5,00 arasında değişmekte olup, puanların 5,00'e yakın olması katılımcının ilgili ifadeye yüksek düzeyde katıldığını, 1,00'e yakın olması ise katılım düzeyinin düşük olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, algılanan aşırı niteliklilik ölçeğinin işini küçük görme boyutunun Cronbach Alpha değeri $\alpha=0,84$, kendini üstün görme boyutunun ise $\alpha=0,82$ olarak hesaplanmıştır. Genel olarak, ölçeğin güvenilirlik katsayısı ise $\alpha=0,85$ 'tir.

7.1.2. Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı Ölçeği

Çalışanların yapıcı sapkın iş yeri davranışları, Galperin'in (2012) geliştirdiği 9 maddelik Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.

Söz konusu ölçek, literatüre ilk kez 2002 yılında Galperin tarafından; mücadeleci, yenilikçi (inovatif) ve kişilerarası olmak üzere üç alt boyuttan oluşan yapıcı sapkın iş yeri davranışları çerçevesinde kazandırılmıştır. Ancak Galperin'in 2012 yılında gerçekleştirdiği sonraki çalışmasında, mücadeleci ve inovatif yapıcı sapkınlık boyutları birleştirilerek 'örgütsel yapıcı sapkın iş yeri davranışı' başlığı altında yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, yapıcı sapkın iş yeri davranışı ölçeği örgütsel ve kişilerarası olmak üzere iki temel boyutta ele alınmıştır (Galperin, 2012). Ölçek, 7'li Likert tipi yanıt formatına sahip 9 maddeden oluşmaktadır (1 = Asla, 7 = Her gün). Bu maddelerden ilk beşi örgütsel yapıcı sapkın iş yeri davranışını, kalan dördü ise kişilerarası yapıcı sapkın iş yeri davranışını ölçmektedir.

Galperin'in (2012) geliştirdiği ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı, örgütsel yapıcı sapkın iş yeri davranışları için $\alpha=0,85$, kişilerarası yapıcı sapkın iş yeri davranışları için ise $\alpha=0,75$ olarak hesaplanmıştır.

7.1.3. Örgütsel Adalet Ölçeği

Araştırmada örgütsel adalet düzeyini ölçmek amacıyla Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve toplam 20 maddeden oluşan Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet olmak üzere üç alt boyuttan oluşmakta olup, bu boyutlar sırasıyla 5, 6 ve 9 maddeden meydana gelmektedir. Katılımcıların adalet algılarını değerlendirmek amacıyla 5'li Likert tipi bir derecelendirme sistemi kullanılmış; ölçek, "1 = Kesinlikle Katılmıyorum" ile "5 = Kesinlikle Katılıyorum" şeklinde puanlanmıştır (Yıldız, 2015). Ölçeğin özgün versiyonunda Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları; dağıtımsal adalet için 0,74, işlemsel adalet için 0,85 ve etkileşimsel adalet için 0,92 olarak belirlenmiştir (Niehoff ve Moorman, 1993).

8. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu bölümde, tanımlayıcı istatistikler, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizleri ve elde edilen sonuçlar detaylı olarak sunulacaktır.

8.1. Araştırma Örnekleminin Demografik Dağılımı

Tablo 1.

Örneklem grubunun demografik dağılımı

Değişken	Değişken Düzeyleri	Sayı(n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	234	63.1
	Erkek	137	36.9
Yaş	20-29	90	24.3
	30-39	171	46.1
	40>	110	29.6
Eğitim Durumu	Lise	21	5.7
	Ön Lisans	35	9.4

	Lisans	246	66.3
	Lisansüstü	69	18.6
Medeni Hal	Evli	230	62.0
	Bekar	141	38.0

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların %63,1'inin (n=234) kadın, %36,9'unun (n=137) ise erkek olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, katılımcıların %25,3'ü (n=90) 20–29 yaş aralığında, %46,1'i (n=171) 30–39 yaş aralığında ve %29,6'sı (n=110) ise 40 yaş ve üzerindedir. Eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların %5,7'sinin (n=21) lise, %9,4'ünün (n=35) ön lisans, %66,3'ünün (n=246) lisans ve %18,6'sının (n=69) lisansüstü eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Medeni duruma ilişkin veriler incelendiğinde ise, katılımcıların %62'si (n=230) evli, %38'i (n=141) bekar olarak kaydedilmiştir.

Aşırı niteliklilik algısını etkileyen faktörler arasında cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve medeni hal bulunmaktadır. Bu nedenle, katılımcıların demografik özellikleri de analiz edilmiştir.

Tablo 2.

Katılımcıların mesleki deneyimlerine göre dağılımı

Değişken	Değişken Düzeyleri	Sayı(n)	Yüzde(%)
Çalışma Süreleri	1-5 Yıl	82	22.1
	6-10 Yıl	76	20.5
	11-15 Yıl	80	21.6
	16-20 Yıl	67	18.1
	21>	66	17.7

Tablo 2'de katılımcıların iş deneyim sürelerine göre dağılımları bulunmaktadır. Buna göre %22.1'i (n=82) 1-5 yıl, %20.5'i (n=76) 6-10 yıl, %21.6'sı (n=80) 11-15 yıl, %18.1'i (n=67) 16-20 yıl, %17.7'sinin (n=66) 21 yıl ve üzerindeki aralıkta olduğu bulgulanmıştır.

İş deneyimi, aşırı niteliklilik algısının önemli bir belirleyicisidir. Çalışmanın aşırı niteliklilik algısının öncülleri bölümünde detaylı olarak ele alındığı gibi, çalışanların tecrübe düzeyi arttıkça aşırı niteliklilik algılarının da yükseldiği belirtilmektedir. Bu nedenle, araştırmaya katılanların çalışma süreleri de ayrıca incelenmiştir.

8.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Geçerlilikleri

Bilimsel bir çalışmanın güvenilir sonuçlar sunabilmesi için yapı geçerliliğinin mutlaka test edilmesi gereklidir. Yapı geçerliliği, araştırmada kullanılan ölçek maddelerinin ölçülmek istenen kavramsal özellikleri ne ölçüde yansıttığını belirlemeye yönelik bir değerlendirmedir. Sosyal ve davranış bilimleri alanında yapı geçerliliğini incelemek amacıyla en yaygın biçimde başvurulan iki temel yöntem, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) olarak öne çıkmaktadır.

8.2.3. Açıklayıcı Faktör Analizi

Çalışmanın yapı geçerliliğini analiz edebilmek için SPSS 25.0 programında açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi ile çalışmada kullanılan ölçeğin kaç madde ve kaç boyuttan oluştuğu ve maddelere ait olan boyut ile ilgili bilgi sağlanmış olacaktır. Literatür, faktör analizinin kalitesini değerlendirmek için minimum faktör yükü ve örneklem büyüklüğünü Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) örneklem ölçüsü ve Barlett küresellik testi ile açıklanabileceğini ifade etmektedir. Çalışmada ele alınan ve 9, 9, 20, maddelik 3 ölçeğin kendi içlerindeki korelasyon matrisleri incelenmiştir. Alt boyutların oluşturulmasında korelasyon matrislerinin faktörlenmeye elverişli olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlendirme sürecinde, korelasyon matrisinin

determinantı, Bartlett küresellik testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı dikkate alınmış; ön analizler doğrultusunda faktör analizine geçilmesine karar verilmiştir. KMO ölçütü, değişkenler arasındaki korelasyonların toplam varyansa oranını ortaya çıkarır. KMO değeri 0 ile 1 arasında farklılaşır ve örneklemin yeterli düzeyde olup olmadığı hususunda bilgi verir. KMO indeksi 0.5'in altında olduğunda, değişkenler arasındaki korelasyonun zayıf olduğu ve faktör analizinin güvenilir sonuçlar üretme olasılığının düşük olduğu kabul edilir. Bartlett küresellik testi, korelasyon matrisinin birim matristen anlamlı derecede farklı olup olmadığını ve dolayısıyla faktör analizine uygunluğunu değerlendirir. Eğer test sonucunda elde edilen p değeri istatistiksel olarak anlamlı çıkarsa, matrisin küresel olmadığı kabul edilir ve faktör analizinin uygulanabilir olduğu sonucuna varılır. (Mulaik, 2009)

Tablo 3.

Aşırı Niteliklik Algısı Ölçme Aracı Maddeleri için Kaiser-Meyer-Olkin Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonucu

Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı	KMO Değeri ile Örneklem Uygunluk Analizi		0.750
	Bartlett Küresellik Testi	Ki-Kare Test İstatistiği	657.148
		Serbestlik Derecesi	28
		Test İstatistiğinin Olasılık Değeri	0.000

Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı ölçme aracına yönelik örneklem yeterliliği değerlendirmesinde, KMO değerinin 0,75 olduğu belirlenmiştir. Tablo 3’de gösterildiği gibi, Bartlett testi istatistiği, korelasyon matrisinin birim matris olmadığını ortaya koymuş ve temel hipotez %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bu doğrultuda, korelasyon matrisinin faktörleştirilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4.

Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı için Korelasyon Matrisine Dayalı Öz Değerler ve Toplam Varyans Açıklama Oranları

Faktör	Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı		
	Öz değer	Açıklanan Varyans(%)	Kümülatif Açıklanan Varyans
1	2.746	34.325	34.325
2	1.703	21.292	55.617

Algılanan aşırı niteliklilik ölçeği, özdeğeri 1,00’dan büyük olan iki boyutlu bir yapı sergilemektedir. Birinci boyut, toplam varyansın %34,32’sini, ikinci boyut ise %21,29’unu açıklamaktadır. İki boyut birlikte değerlendirildiğinde, ölçeğin toplam varyansının %55,61’ini açıkladığı gözlemlenmiştir. Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda, açıklanan toplam varyansın genellikle %40 ile %60 arasında olması yaygın olarak kabul edilen bir durumdur (Scherer vd., 1988; Eroğlu, 2008).

Tablo 5:

Algılanan Aşırı Niteliklilik Ölçeği Maddelerine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktör 1: İşini Küçük Görme	
Sorular	Faktör Yükleri
Daha düşük eğitim düzeyine sahip bireylerin, mevcut pozisyonumda başarılı bir iş performansı sergileyebileceğine inanıyorum.	0.748
Benden daha yetersiz iş deneyimine sahip olan birisi de benim yaptığım işi gerçekleştirebilir.	0.741

Sahip olduğum işim daha az eğitim gerektirir.	0.695
Çalışmış olduğum kurumda başarılı olmak için sahip olduğum iş deneyimine gerek bulunmamaktadır.	0.607
Yapmış olduğum işin için gerekli olmayan becerilere sahibim.	0.513
Faktör 2: Kendini Üstün Görme	
Sorular	Faktör Yükleri
İşimin gerektirdiğinden daha yüksek düzeyde beceri ve kabiliyetlere sahibim.	0.835
Yapmış olduğum işi gerçekleştirmek için gerekenden çok daha fazla bilgiye sahibim.	0.821
Eğitim seviyem, işimin gerektirdiği düzeyin üzerindedir	0.805

Tablo 5 de araştırmada kullanılan faktör modelinin varimax döndürmesi sonucunda elde edilen yeni faktör yapısını göstermektedir. Faktör yükleme matrisi incelenerek, her bir değişkenin birden fazla faktörde benzer yük değerlerine sahip olup olmadığı; değişkenin ortak varyansı ile birlikte, diğer faktörlerde yer alan değişkenlerle kavramsal tutarlılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, "Önceki çalıştığım kurumdaki iş tecrübemi bu işte tam olarak kullanamıyorum" maddesinin faktör yapısını bozması, düşük madde-toplam korelasyonu vermesi ve uygun bir faktöre yüklenmemesi nedeniyle ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu aşamalar, ilgili değişkenin analiz dışı bırakıldığı yeni bir süreçte tekrar uygulanmış ve elde edilen sonuçlar nihai bulgular olarak raporlanmıştır. Analiz sırasında faktör yükü matrisi kullanılmıştır. Faktör yükü matrisi, faktör analizinde her bir değişkenin hangi faktöre ait olduğunu ve bu faktörle ilişkisini belirlemeye yarayan önemli bir araçtır. Bu inceleme, faktörler arasındaki yapıyı anlamak ve değişkenlerin hangi faktör altında gruplandığını belirlemek için gerçekleştirilmiştir.

Tablo 6:

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı Ölçme Aracı Maddeleri İçin Kaiser-Meyer-Olkin Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonucu

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı	KMO Değeri ile Örneklem Uygunluk Analizi		0.776
	Bartlett Küresellik Testi	Ki-Kare Test İstatistiği	859.010
		Serbestlik Derecesi	36
		Test İstatistiğinin Olasılık Değeri	0.000

Tablo 6'da, örneklem yeterliliği ölçütü olarak KMO değerinin 0,776 olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, tabloda yer alan Bartlett küresellik testi sonuçlarına göre, temel hipotez %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bu durumda, söz konusu korelasyon matrisinin faktörlere ayrılabilir olduğuna karar verilmiştir.

Tablo7:

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı için Korelasyon Matrisine Dayalı Öz Değerler ve Toplam Varyans Açıklama Oranları

Faktör	Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı		
	Öz değer	Açıklanan Varyans(%)	Kümülatif Açıklanan Varyans
1	3.355	37.278	37.278
2	1.289	14.325	51.602

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı Ölçeği'ne ilişkin faktör analizi sonuçları, öz değeri 1'in üzerinde olan bileşenler dikkate alındığında, ölçeğin iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %37,28'ini, ikinci faktör ise %14,32'sini açıklamaktadır. Her iki faktör birlikte değerlendirildiğinde, açıklanan toplam varyans oranı %51,60'tır. Bu doğrultuda, ölçeğin toplam varyans açıklama düzeyinin istatistiksel açıdan yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 8:

Yapıcı Sapkın İş Yeri Ölçeği Maddelerine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktör 1: Örgütsel Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları	
Sorular	Faktör Yükleri
Görevimi daha etkili şekilde yerine getirebilmek amacıyla zaman zaman kuralları esnetirim	0.812
Hizmet sunduğum bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla zaman zaman kuralları esnettiğim durumlar olmuştur	0.787
Bir sorunu çözmek amacıyla kurumun kural ve usullerine aykırı davranırım.	0.607
Kurumsal kuralların işlevsel olmadığı durumlarda, problemi çözebilmek adına bu kuralları esnettiğim olur.	0.601
Hizmet sunduğum bireyin sorununu çözebilmek amacıyla, zaman zaman kurumun belirlediği kural ve prosedürlerin dışına çıkarırım	0.569
Faktör 2: Kişilerarası Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları	
Sorular	Faktör Yükleri
İşin daha verimli yapılabileceğini düşündüğüm durumlarda, yöneticimin talimatlarına birebir uymam.	0.831
İş süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla, zaman zaman çalışma arkadaşlarımla fikir ayrılığı yaşarım	0.824
Daha verimli bir performans sergilemek için amirimin talimatlarına uymam.	0.508

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışının açıklayıcı faktör analizi sonucuna göre , "Olumlu yönde kurumsal bir değişim gerçekleştirmek niyetiyle iş arkadaşlarımla yanlış bir hareket veya davranışını üstlerime bildiririm." maddesinin faktör yapısını bozması, düşük madde-toplam korelasyonu vermesi ve uygun faktörlere yüklenmemesi nedeniyle analizden çıkarılmasına karar verilmiştir. Belirtilen aşamalar, ilgili değişkenin analiz dışı bırakıldığı süreçte yeniden uygulanmış ve elde edilen sonuçlar nihai bulgular olarak rapora eklenmiştir. Bu süreçte, faktör yükü matrisi kullanılmıştır.

Tablo9:

Örgütsel Adalet Ölçme Aracı Maddeleri için Kaiser-Meyer-Olkin Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonucu

Örgütsel Adalet	KMO Değeri ile Örneklem Uygunluk Analizi		0.940
	Bartlett Küresellik Testi	Ki-Kare Test İstatistiği	5062.408
		Serbestlik Derecesi	120
		Test İstatistiğinin Olasılık Değeri	0.000

Örneklem yeterliliği ölçütü olarak KMO değerinin 0,940 olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 9'da yer alan verilere göre, Bartlett küresellik testi sonucunda temel hipotez 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bu durumda, ilgili korelasyon matrisinin faktörlere ayrılabilmesine karar verilmiştir.

Tablo10:

Örgütsel Adalet için Korelasyon Matrisine Dayalı Öz Değerler ve Toplam Varyans Açıklama Oranları

Faktör	Örgütsel Adalet		
	Öz değer	Açıklanan Varyans(%)	Kümülatif Açıklanan Varyans
1	9.077	56.731	56.731
2	1.820	11.375	68.107
3	1.020	6.374	74.480

Örgütsel Adalet Ölçeği'ne ilişkin faktör analizinde, öz değeri 1'in üzerinde olan faktörler dikkate alındığında, ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Birinci faktör toplam varyansın %56,73'ünü, ikinci faktör %11,375'ini ve üçüncü faktör ise %6,37'sini açıklamaktadır. Söz konusu üç faktör birlikte toplam varyansın %74,48'ini açıklayarak, ölçeğin güçlü bir yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo11:

Örgütsel Adalet Ölçeği Maddelerine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktör 1: Etkileşimsel Adalet	
Sorular	Faktör Yükleri
Karar alma süreçlerinde yöneticilerim, bireysel ihtiyaçlarıma duyarlılık gösterir.	0.873
Yöneticilerim, işle ilgili karar süreçlerinde bana saygı gösterir ve görüşlerime değer verir.	0.849
Yöneticilerim, işle ilgili karar alma süreçlerinde bana karşı dürüst ve içten bir tutum sergiler.	0.789
Yöneticilerim, işle ilgili karar alma süreçlerinde çalışan haklarını gözetmeye özen gösterir	0.782
İşime ilişkin kararlar alınırken, yöneticilerim bu kararların etkilerini benimle istişare eder.	0.723
Yöneticilerim, işimle ilgili kararlar için uygun gerekçeler gösterirler.	0.688
Faktör 2: İşlemsel Adalet	
Sorular	Faktör Yükleri
Yöneticilerim, işle ilgili kararları almadan önce gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde toplamaya özen gösterir	0.767
Yöneticilerim, alınan kararların gerekçelerini açık bir şekilde paylaşır ve gerektiğinde ek açıklamalar sunar	0.756
Yöneticiler, işle ilgili kararlar alınmadan önce bütün çalışanların görüşlerini alırlar.	0.736
İşle ilgili alınan kararlar, bu kararlardan etkilenen tüm çalışanlara eşit şekilde uygulanır.	0.730

Çalışanların, yöneticilerin aldığı işle ilgili kararlara itiraz etme veya bu kararların üst yönetime taşınmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.	0.703
Faktör 3: Dağıtımsal Adalet	
Sorular	Faktör Yükleri
İş sorumluluklarımın adil olduğu kanısındayım	0.827
İşim karşılığında almış olduğum ücretimin adil olduğunu düşünüyorum	0.819
Genel olarak değerlendirildiğinde, iş yerinden elde ettiğim kazanımların adil olduğunu düşünüyorum.	0.808
Yöneticiler, işle ilgili kararları kişisel yargılardan bağımsız ve tarafsız bir biçimde alırlar	0.686
Çalışma programım adildir.	0.536

Tablo 11'e göre "İş yükümün adil olduğu kanısındayım", "İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim bana nazik ve ilgili davranır", "İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim akla uygun açıklamalar yapar" ve "Yöneticilerim, işimle ilgili alınan her kararı net bir şekilde açıklar" maddelerinin faktör yapısını bozması, düşük madde-toplam korelasyonu vermesi ve uygun faktörlere yüklenmemesi nedeniyle analizden çıkarılmasına karar verilmiştir. Belirtilen aşamalar, ilgili değişkenlerin analiz dışı bırakıldığı bir süreçte tekrar uygulanmış ve elde edilen sonuçlar nihai bulgular olarak rapora eklenmiştir. Bu süreçte faktör yükü matrisi kullanılmıştır.

8.2.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), sosyal ve davranış bilimlerinde yapı geçerliliğini değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. DFA, önceden belirlenmiş teorik veya öngörülen faktör yapısının, mevcut verilerle ne ölçüde örtüşüğünü doğrulamak amacıyla kullanılan bir analiz tekniğidir (Brown, 2006).

Tablo 12:

Doğrulayıcı Faktör Analizi Grafiği- Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı Ölçme Aracının Model İçin Uyum Ölçüleri

Uyum Endeksi	Kabul Edilebilir Değer*	Elde Edilen Değer
RMSEA	0,05<RMSEA≤0,10	0.051
NFI	0,90<NFI<0,95	0.946
CFI	0,095≤CFI<0,97	0.972
SRMR	0,05≤SRMR<0,10	0.047
GFI	0,90≤GFI<0,95	0.976
AGFI	0,85≤AGFI<0,90	0.953

Kaynak: Jichuan Wang and Xiaoqian Wang, 2012

Araştırmada, Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı ölçme aracının incelendiği bölümde, minimum χ^2 değeri ($\chi^2=3.55$, $N=371$, $p=.00$) istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç ortaya koymaktadır. Elde edilen uyum indeksleri, modelin kabul edilebilir düzeyde hatta mükemmel uyum sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar, orijinal ölçeğin iki faktörlü yapısının örneklem üzerinde de geçerliliğini koruduğunu ifade eder. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre, ölçme aracının 8 maddeli ve 2 faktörlü yapısını koruduğu belirlenmiştir. Model

1'in veri ile iyi bir uyum sağladığı görülmektedir ($\chi^2 = 3.55$, $df = 18$, $p < .01$, $CFI = 0.972$, $RMSEA = 0.051$, $TLI = 0.957$, $SRMR = 0.047$).

Şekil 2:

Algılanan Aşırı Niteliklilik Ölçeğinin Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Modeli

Tablo 13:

Algılanan Aşırı Niteliklilik Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler	İfadeler	Faktör Yükleri	Standart Hata	t Değerleri	P Değerleri
F1: İşini Küçük Görme	AAN4	0.481	-	-	-
	AAN8	0.499	0.143	7.324	***
	AAN1	0.654	0.192	6.430	***
	AAN2	0.518	0.157	5.966	***
	AAN3	0.559	0.208	6.175	***
F2: Kendini Üstün Görme	AAN9	0.776	-	-	-
	AAN6	0.721	0.094	11.181	***
	AAN7	0.714	0.095	11.145	***

*** $p < 0.05$

Yapılan korelasyon analizinde, maddelerin faktör yüklerinin tamamının 0.40 düzeyinin üzerinde olduğu ve tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılık taşıdığı belirlenmiştir.

Tablo 14:

Doğrulayıcı Faktör Analizi Grafiği-Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı Ölçme Aracını Model İçin Uyum Ölçüleri

Uyum Endeksi	Kabul Edilebilir Değer*	Elde Edilen Değer
RMSEA	$0,05 < RMSEA \leq 0,10$	0.073
NFI	$0,90 < NFI < 0,95$	0.938

CFI	$0,095 \leq CFI < 0,97$	0.958
SRMR	$0,05 \leq SRMR < 0,10$	0.053
GFI	$0,90 \leq GFI < 0,95$	0.967
AGFI	$0,85 \leq AGFI < 0,90$	0.931

Araştırma kapsamında Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı Ölçeği değerlendirildiğinde, analiz edilen veri seti için elde edilen minimum ki-kare değeri ($\chi^2 = 0,89$, $N = 371$, $p = .00$), istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen model uyum indeksleri, ölçme aracının kabul edilebilir hatta mükemmel düzeyde bir uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, ölçeğin orijinal iki faktörlü yapısının araştırma örnekleminde de geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Ölçme aracına ilişkin uyum indeksleri ile bu indekslerin kabul edilebilir sınırları, yukarıda sunulan tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre, Ölçme Aracının 8 maddeli ve 2 faktörlü yapısı başarılı bir şekilde korunmuştur. Model 1, veri ile iyi bir uyum sağlamaktadır ($\chi^2 = 0,89$, $df = 24$, $p < .01$, $CFI = 0.958$, $RMSEA = 0.073$, $TLI = 0.930$, $SRMR = 0.053$).

Şekil 3:

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı ölçeğinin birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizine ilişkin model

Tablo 15:

Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler	İfadeler	Faktör Yükleri	Standart Hata	t Değerleri	P Değerleri
F1: Örgütsel Yapıcı Sapkın İş yeri Davranışları	CERB1	0.483	-	-	-
	CERB4	0.431	0.107	7.772	***
	CERB2	0.744	0.127	7.980	***
	CERB5	0.632	0.146	7.520	***

	CERB3	0.715	0.126	7.896	***
F2: Kişilerarası Sapkın Dışı İş yeri Davranışları	CERB7	0.722	-	-	-
	CERB9	0.765	0.135	9.193	***
	CERB8	0.425	0.109	6.750	***

***p<0.05

Yapılan korelasyon analizinde, maddelerin faktör yüklerinin tamamının 0.40 düzeyinin üzerinde olduğu ve tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılık taşıdığı belirlenmiştir.

Tablo 16:

Doğrulamalı Faktör Analizi Grafiği- Örgütsel Adalet Ölçme Aracının Model İçin Uyum Ölçüleri

Uyum Endeksi	Kabul Edilebilir Değer*	Elde Edilen Değer
RMSEA	0,05<RMSEA≤0,10	0.070
NFI	0,90<NFI<0,95	0.946
CFI	0,095≤CFI<0,97	0.964
SRMR	0,05≤SRMR<0,10	0.044
GFI	0,90≤GFI<0,95	0.814
AGFI	0,85≤AGFI<0,90	0.882

Araştırma kapsamında Örgütsel Adalet Ölçeği değerlendirildiğinde, elde edilen veri setine ilişkin minimum ki-kare değeri ($\chi^2 = 2,78$, $N = 371$, $p = .00$) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Uyum indeksleri, modelin hem kabul edilebilir hem de mükemmel düzeyde bir uyum sergilediğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, ölçeğin orijinal üç faktörlü yapısının Türk örnekleminde de geçerliliğini sürdürdüğünü göstermektedir. Ölçme aracına ilişkin uyum indeksleri ve bu indekslerin kabul edilebilir sınırları, yukarıdaki tabloda sunulan kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Doğrulamalı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre, Ölçme Aracı'nın 16 maddeli ve 3 faktörlü yapısı başarılı bir şekilde korunmuştur. Model 1, veri ile iyi bir uyum sağlamaktadır ($\chi^2 = 2,78$, $df = 99$, $p < .01$, $CFI = 0.964$, $RMSEA = 0.070$, $TLI = 0.957$, $SRMR = 0.044$).

Şekil 4:
Örgütsel Adalet Ölçeğinin Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Modeli

Tablo 17:
Örgütsel Adalet Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler	İfadeler	Faktör Yükleri	Standart Hata	t Değerleri	p Değerleri
F1: Etkileşimsel Adalet	ÖA13	0.856	-	-	-
	ÖA12	0.781	0.030	29.441	***
	ÖA14	0.820	0.052	20.317	***
	ÖA15	0.954	0.046	27.128	***
	ÖA16	0.903	0.048	24.272	***
	ÖA17	0.834	0.052	20.891	***
F2: İşlemsel Adalet	ÖA7	0.864	-	-	-

	ÖA8	0.851	0.045	21.348	***
	ÖA6	0.768	0.053	17.959	***
	ÖA9	0.803	0.044	19.324	***
	ÖA10	0.812	0.049	19.669	***
F3: Dağıtımsal Adalet	ÖA4	0.768	-	-	-
	ÖA2	0.684	0.052	18.432	***
	ÖA3	0.803	0.068	15.284	***
	ÖA5	0.826	0.069	15.690	***
	ÖA1	0.589	0.065	10.989	***

***p<0.05

Değişkenler arası korelasyonlar incelendiğinde, tüm maddelerin faktör yüklerinin 0.40'ın üzerinde seyrettiği ve aralarındaki korelasyonların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

8.3. Araştırma Hipotezleri

H1: Algılanan aşırı niteliklilik anlayışı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında negative yönlü bir ilişki vardır.

Tablo 18:

Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı ve Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları Arasındaki İlişki

	Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışları	
	r	p
Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı	-0.110	0.033*

***p<0.05

Algılanan aşırı niteliklilik ile yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Tablo 18'de sunulan bulgulara göre, anlamlılık düzeyi p<0,05 olduğundan Hipotez 1 desteklenmiştir. Elde edilen sonuçlar, algılanan aşırı niteliklilik ile yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki bulunduğunu göstermektedir (r = -0.110, p < 0.05).

H2a: Örgütsel adalet algısının bir boyutu olan dağıtımsal adaletin aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Tablo 19:

Hipotez 2a- Dağıtımsal Adaletin Düzenleyici Rolü

Model	Düzenleyici Rol	Etki	Tahmin	Standart Hata	t	p	Durum
Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı → Yapıcı	Dağıtımsal Adalet	Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı (X)	-0.1507	0.0686	-2.1958	0.0287*	Kabul

Sapkın İş Yeri Davranışı	Dağıtımsal Adalet (W)	-0.0027	0.0755	-0.0358	0.9714	Kabul değil
	Etkileşim (X*W)	-0.0078	0.0133	-0.5890	0.5562	Anlamli değil

Söz konusu analizde; bağımsız değişken (X), düzenleyici değişken (W) ve bu iki değişkenin etkileşimini temsil eden (X*W) teriminin, bağımlı değişken (Y) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tablo 19'da sunulan sonuçlara göre, p değerinin 0.05'ten büyük olması, etkileşim etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını göstermektedir.

H2b: Örgütsel adalet algısının bir boyutu olan işlemsel adaletin aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Tablo 20:

Hipotez 2b- İşlemsel Adaletin Düzenleyici Rolü

Model	Düzenleyici Rol	Etki	Tahmin	Standart Hata	t	p	Durum
Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı → Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı	İşlemsel Adalet	Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı (X)	-0.1240	0.0681	-1.8215	0.0693	Kabul değil
		İşlemsel Adalet (W)	0.1796	0.0738	2.4335	0.0154*	Kabul
		Etkileşim (X*W)	-0.0118	0.0128	-0.9231	0.3566	Anlamli değil

Bu analizde, bağımsız değişken olan algılanan aşırı niteliklilik anlayışının işlemsel adalet ve bu iki değişkenin üzerinde sonuç değişkeni olan yapıcı sapkın iş yeri davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu etkinin anlamlı olmadığı tablo 20 de yer alan p değerinin 0.05'ten büyük olmasından anlayabiliyoruz.

H2c: Örgütsel adalet algısının bir boyutu olan etkileşimsel adaletin aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır

Tablo 21:

Hipotez 2c- Etkileşimsel Adaletin Düzenleyici Rolü

Model	Düzenleyici Rol	Etki	Tahmin	Standart Hata	t	p	Durum
Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı → Yapıcı Sapkın İş Yeri Davranışı	Etkileşimsel Adalet	Algılanan Aşırı Niteliklilik Anlayışı (X)	-0.1336	0.0679	-1.9681	0.0498*	Kabul
		Etkileşimsel Adalet (W)	0.1247	0.0665	1.8740	0.0617	Kabul değil
		Etkileşim (X*W)	-0.0089	0.0105	-0.8477	0.3972	Anlamli değil

Bu analizde, bağımsız değişken olan algılanan aşırı niteliklilik anlayışının etkileşimsel adalet ve bu iki değişkenin üzerinde sonuç değişkeni olan yapıcı sapkın iş yeri davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu etkinin anlamlı olmadığı tablo 21 de yer alan p değerinin 0.05'ten büyük olmasından anlayabilmeyiz. ,

9. SONUÇ

Bu çalışmanın temel sorunsalı belirli öncüller dolayısıyla kendini aşırı nitelikli gören çalışanın hem ulusal hem de uluslararası yazında da sıklıkla ifade edilen yıkıcı sapkın davranışlarını işletmeler nezdinde çarpıcı ve avantaj sağlayacak farklılıklara yönlendirmektir. İş yaşamında yüksek potansiyel ve niteliğe sahip çalışanın hem örgüt lehine hem de bireysel motivasyonunu arttırmak açısından değerli kılacak ve örgüt kültürüne sirayet etmiş farklılıkların örgütün bütünü tarafından benimsenmiş olması oldukça önemlidir.

Doğru çalışana doğru yerde konumlandırılan işverenlere karşılık, yüksek niteliklere sahip çalışanlarında adil bir iş ortamında potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak ve performans artırıcı eğilimler içerisinde daha fazla yer alma gibi amaçları olmaktadır. Şüphesiz çalışanların tek motivasyon kaynağının bir çok bilimsel çalışma ile de tespit edildiği üzere sadece ekonomik faktörlerin olmadığı aynı zamanda çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan ödül ve cezaların dağıtımı, kaynakların ne şekilde ne şekilde paylaştırıldığı ve örgüte yönelik karar süreçlerinde çalışanların ne şekilde konumlandığı çalışan açısından önemli bir etkidir. Çalışanların kuruma yönelik inanç ve değerlendirmeleri de örgütün adalet anlayışı ile yakından ilişkilidir. Çalışanın istihdam etmiş olduğu kuruma yönelik adalet algısı, kurum içerisinde örgütün kendisine yönelik ne derece adil davrandığı ile ilgilidir. Bu algı neticesinde çalışan, örgütüne yönelik bir tutum ve davranış gösterme eğilime içerisine girer.

Çalışanların adalet algısı çalışanlar arasında farklılaşabilir bu noktada önemli olan ise örgütün tüm bireyleri tarafından adalet algılarının asgari düzeyde aynı yönde olmasıdır. Aksi durumda örgüt tarafından arzu edilemeyen yıkıcı sapkın iş yeri davranışları söz konusu olabilir. Holtz vd. (2013) tarafından yapılan araştırmada, kişisel değerlerin örgütsel adalet literatürüne dahil edilmesinin, bu değerlerin davranışlar üzerindeki etkisini açıklamaya yardımcı olduğu ve böylece adalet ile sapkın iş yeri davranışları arasındaki ilişkinin daha iyi kavranmasına olanak tanıdığı görülmüştür. Örgütsel adalet ve yapıcı sapkın iş yeri davranışları arasındaki ilişkiyi ele alan Riasudeen vd. (2014) ise; çalışanların hizmet vermiş olduğu örgüte yönelik kendisine karşı adil olduğuna yönelik algısı ile birlikte örgütsel performans, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı sergileyebileceğini ve çalışanın adil bir kurumda çalıştığına yönelik algısının artması ile yapıcı sapkın davranışları gerçekleştirme eğiliminin de artacağına vurgu yapmıştır.

Bu çalışmanın temel sorunsalı; yazında niteliklilik algısı yüksek olan çalışanların iş ortamlarında genel ifade ile daha fazla yıkıcı sapkın davranışlar gösterdiğini ve işletmeler açısından kritik öneme sahip olan yüksek potansiyel ve performanslı çalışanların bu algılarını doğru yöne sevk edecek bir takım tetikleyicilerin ele alınması gerektiği konusuna vurgu yapmaktır. Özellikle örgüt içerisinde adalet algısının olmadığına inanan çalışanların yıkıcı, üretkenlik karşıtı, uyumsuz iş yeri davranışı sergileme olasılığı daha yüksektir. Bu çalışmada aşırı niteliklilik algısına sahip olan çalışanların yapıcı sapkın işyeri davranışı sergilemesinde örgütsel adaletin dağıtımsal, etkileşimsel ve işlemsel boyutlarının düzenleyici rolü ayrı ayrı ele alınmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında araştırma verileri; anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak ile analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu ise Türkiye'de faaliyet gösteren ve finans sektörünün bir kolu olan sigortacılık sektörü teşkil etmektedir. Finans sektörünün araştırmaya konu olmasında bir takım nedenler bulunmaktadır. Öncelikle finans kuruluşlarının emek yoğun bir sektör olması, çalışandan yüksek müşteri memnuniyeti ve örgütün hedeflerine ulaşmasında yüksek performans beklentisi içerisinde daha talepkar olması önem arz etmektedir. Yüksek performans gerçekleştirme taleplerinin bu kuruluşlarda daha fazla beklenmesi, çalışanları daha yaratıcı ve inovatif davranışlar sergileme zorunluluğu haline yönlendirebilir. Özellikle finans kuruluşlarının başında gelmekte olan banka ve sigorta sektöründe istihdam eden çalışanlar tarafından böylesi talepler karşısında baskılandığı hissine evrilmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple araştırma, sigorta sektöründe çalışmakta olan 371 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya katılan katılımcılardan elde edilen veriler öncelikle betimleyici istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır. Akabinde önceden belirlenen hipotezleri test etmek amacıyla çeşitli analizler yapılmıştır. Daha sonra algılanan aşırı niteliklilik ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasındaki ilişkiyi test edebilmek için Pearson Korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Bu analizle değişkenler arasındaki ilişkinin doğruluğu ve yönü tespit edilmiştir. Araştırmada değişkenlerin doğruluğu ve etkisini inceleyebilmek amacıyla düzenleyici rol analizi yapılmıştır. Bu analiz sayesinde düzenleyici değişkenin bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği ve bu etkilerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı belirlenmiştir.

Bu analizler araştırma yapan kişilere önceden belirlenen teorik alt yapının geçerli olup olmadığını sorgulamak ve araştırmanın amacına uygun olup olmadığını belirlemek adına önemlidir.

Yukarıda detaylı olarak belirtilen ve tercih edilen istatistiksel analizler ile araştırmada ilk olarak aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın yeri davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, her iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Akabinde aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasındaki ilişkide örgütsel adaletin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel boyutlarının düzenleyici etkisi ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırma sonucuna göre örgütsel adaletin tüm alt boyutlarının aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışları arasındaki ilişkide düzenleyici etkisinin olmadığı bulgulanmıştır. Bu haliyle araştırmada elde edilen bilgiler ışında sigortacılık sektörü üzerinde aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışı arasındaki ilişkide örgütsel adaletin tüm alt boyutlarının etkisinin olmaması literatür ile uyumlu sonuçların olmadığını göstermiştir.

Nihai olarak araştırma; sigorta sektöründe çalışmakta olan 371 çalışanın anket soru formlarına verdiği yanıtlarla oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlarla değişkenler ve arasındaki ilişkiler konusunda net bir hüküm kurmak, literatürün desteklediği ilişki ve etkileri bu haliyle genelleyip yorumlamak doğru olmayacaktır. Aşırı niteliklilik algısı ve yapıcı sapkın iş yeri davranışları arasındaki ilişki farklı sektörlerde farklı sonuçlar verebilir ve bu haliyle sektör bazlı kısımların değişkenler üzerinde etkili olduğunu ele alan araştırmalarla literatüre katkı sağlanabilir.

KAYNAKÇA

Akbıyık, Ü.B.S. (2016). “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İş Performansına Etkisi Örgütsel Desteğin Biçimlendirici Değişken Rolü” *Journal of International Social Research*, 9(42), 1712-1720.

Akın A.,Ulukök E.(2016). “Fazla Nitelikliliğin Bireysel ve Örgütsel Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme”, *Journal of Business Research Turk*, C.8, No:4, 2016, s. 71-86

Bennett, R., & Stamper, C. L. (2001). “Corporate citizenship and deviancy: A study of discretionary work behavior”. *International Research in the Business Disciplines*, 3, 265- 284

Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). “Development of a measure of workplace deviance”. *Journal of Applied Psychology*, 85(3), 349. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.85.3.349>

Bies, J.B., Shapiro, D.L., (1987). Interactional Fairness Judgments: The Influence of Causal Accounts, *Social Justice Research*, 1: 199-218

Brown, T.A(2006). : *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research*, New York, The Guilford Press,

Chirasha V., ve MahapaM . (2012). Analysis of the causes and impact of deviant behaviour in the workplace. The case of secretaries in state universities. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(5), pp. 415-421.

Edwards, J.R., Shipp A. J.(2007) “The Relationship Between Person-Environment fit and Outcomes: An Integrative Theoretical Framework”, *Perspectives on organizational fit*, C.209, s. 4.

Erdogan, B., Bauer, T. N., Peiró, J. M., Truxillo, D. M.(2011) : “Overqualified employees: Making the best of a potentially bad situation for individuals and organizations”, *Industrial and Organizational Psychology*, C.4, No:2,s. 215-232.

Eroğlu, A. (2008). *SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri*. (Ş. Kalaycı, Dü.) Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Folger, Robert/Cropanzano, Russell (1998), *Organizational Justice and Human Resource Management* (London: SAGEPublications).

Folger, R. (1986). Rethinking equity theory: A referent cognitions model. In H.W. Beirhoff, R.L. Cohen & J. Greenberg (Eds.), *Justice in social relations* (pp. 145162). New York: Plenum Press

Galperin, B. L. (2002). “Determinants of deviance in the workplace: An empirical examination of Canada and Mexico”. Unpublished doctoral dissertation, Concordia University, Montreal, Canada.

Galperin, B. L. (2012). “Exploring the nomological network of workplace deviance: Developing and validating a measure of constructive deviance”. *Journal of Applied Social Psychology*, 42(12), 2988-3025. <http://dx.doi.org/101111/j.1559-1816.2012.00971.x>

- Galperin, B. L., & Burke, R. J. (2006). "Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study". *The International Journal of Human Resource Management*, 17(2), 331-347.
- Greenberg, J. (1990). "Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow" *Journal of Management*, Vol.16, s.399-432.
- Holtz, B.B ve Harold, C.M.,(2013). Interpersonal justice and deviance: The moderating effects of interpersonal justice values and justice orientation, Article in *Journal of Management* · February 2013
- Howell, J. M., Shea, C. M., & Higgins, C. A. (2005). "Champions of product innovations: Defining, developing, and validating a measure of champion behavior". *Journal of Business Venturing*, 20, 641-661.
- James, K. (1993). The Social context of organizational justice : Cultural, intergroup and structural effects on justice behaviors and perceptions. In R.Cropanzano (Ed.), *Justice in the workplace :Approaching fairness in human resources management* (pp. 21-50). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
- Jichuan Wang and Xiaoqian Wang (2012) *Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus*, West Sussex, UK, John Wiley&Sons Ltd., pp. 17-23.
- Keskin, B.,(2020). "İstatistiksel Güç Bir Araştırmanın Sonuçlarına Etki Eder Mi? Örneklem Büyüklüğüne Nasıl Karar Verilmeli?" *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences* 2020; 18 (Armağan Sayısı); 157-174
- Luksyte, A., Spitzmueller C.(2011): "Overqualified Women: What Can Be Done About This Potentially Bad Situation?", *Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice*, C.4, No:2, s. 256-259
- Maynard, D. C., Joseph, T. A, Maynard, A. M.(2006) Underemployment, job attitudes, and turnover intentions, *Journal of Organizational Behavior*, C.27, No:4, s. 509-536
- McFarlin, D. B., & Sweeney, P. D. (1992). Research notes. Distributive and procedural justice as predictors of satisfaction with personal and organizational outcomes. *Academy of Management Journal*, 35(3), 626-637
- Moorman, R.H., (1991). "Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perception Influence Employee Citizenship?"*Journal of Applied Psychology*, Vol.76/6, s.845-855.
- Mulaik, S., A.,(2009). "Foundations of Factor Analysis." 2nd Edition, New York, s.241
- Niehoff, Brian P. and Robert H. Moorman; (1993),"Justice as a Mediator of The Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior", *Academy of Management Journal*, Vol.36, No.3, ss.527-556.
- Uçar, Z. (2016) "Kontrol Algısı - Psikolojik Sahiplenme İlişkisi Üzerinde Algılanan Aşırı Vasıflılığın Düzenleyicilik Etkisi", *International Journal of Applied Business and Management Studies*, 1(1), 40-58
- Riasudeen,S., ve Narayanan,K.(2014), Relationship of Organizational Justice with Constructive Deviant Behavior in Manufacturing Organizations, *Prabandhan Indian Journal of Management* 7(4),February 2104
- Robinson, S. L. ve Bennett, R. J. (1995) .A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. *Academy of Management Journal*, 38(2):555-572.
- Scherer, R. F., Wiebe, F. A., Luther, D. C., & Adams, J. S. (1988). Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnaire. *Psychological Report*, 62(3), 763-770.
- Schwarzwald, Joseph/KOSLOWSKY, Meni/SHALIT, Boaz (1992). "A Field Study of Employee's Attitudes and Behaviors Af ter Promotion Decisions," *Journal of Applied Psychology*, 4:511-514.
- Spreitzer, G. M., & Sonenshein, S.(2004). "Toward the construct definition of positive deviance". *American BehavioralScientist*, 47(6),828-847,<http://dx.doi.org/10.1177/0002764203260212>
- Spreitzer, G. M., & Sonenshein, S. (2003). "Positive deviance and extraordinary organizing" In K. Cameron, J. Dutton & R. Quinn (Eds.), "Positive organizational scholarship" (pp. 207-224). San Francisco: Berrett-Koehler.
- Vadera, A. K., Pratt, M. G., & Mishra, P. (2013). "Constructive deviance in organizations integrating and moving forward"*Journal of Management*, 1-56. <http://dx.doi.org/10.1177/0149206313475816>

- Vardi, Y. ve Wiener, Y. (1996). "Misbehavior in organizations: A motivational framework". *Organization science*, 7(2): 151-165
- Yildiz, B., Ozdemir, F., Habib, E., Caki, N. (2017) "The Moderating Effect of Collective Gratitude on the Overqualification-Turnover Intention Relationship", *Journal of Organizational Behavior Research*, C.2, No:2, s. 40-61.
- Yıldız, B.(2015) "The Antecedents of Constructive and Destructive Deviant Workplace Behaviors", Doktora Tezi, Kocaeli: Gebze Technical University
- Yıldız, B., Alphan, L.(2015) : "A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation", *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, C.210, s. 330-338.